

УДК 331.524
JEL classification: J08; J82; Z13

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/28>

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

©Мемешева Л. А., ORCID: 0000-0001-5853-2526, *Международный Вестминстерский Университет в Ташкенте, г. Ташкент, Узбекистан, lmemesheva@wiut.uz*

GENDER EQUALITY AS ONE OF THE FACTORS INFLUENCING THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN

©Memesheva L., ORCID: 0000-0001-5853-2526, *Westminster International University in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan, lmemesheva@wiut.uz*

Аннотация. В Узбекистане достижение гендерного равенства остается одной из важнейших задач проводимой политики государства. В стране сохраняется положение с высоким уровнем, как вертикальной, так и горизонтальной гендерной сегрегации на рынке труда. В статье проведен обзор и выявлены основные причины сохранения гендерного неравенства, а также отмечены положительные изменения в предоставлении равных прав в сфере гендерных отношений.

Abstract. Achieving gender equality remains one of the most important tasks of the state policy of Uzbekistan. The country maintains a position with a high level of both vertical and horizontal gender segregation in the labor market. The article reviews and identifies the main reasons for maintaining gender inequality, as well as positive changes in the provision of equal rights in the field of gender relations.

Ключевые слова: гендерное равенство, вертикальная гендерная сегрегация, горизонтальная гендерная сегрегация.

Keywords: gender equality, vertical gender segregation, horizontal gender segregation.

Обеспечение гендерного равенства является одной из приоритетных задач социально-экономической политики государства. Экономический рост, высокий индекс гендерного равенства (ИГР), а также индекс человеческого развития (ИЧР) имеют тесную взаимосвязь, так как достижение гендерного равенства содействует улучшению положения, как женщин, так и мужчин, укреплению семьи и тем самым способствует росту экономики и увеличению благосостояния общества.

С момента обретения независимости в 1991 г Республика Узбекистан сделала гендерное равенство основополагающим демократическим принципом, закрепленным в Конституции. Страна присоединилась более чем к 60 международным соглашениям по правам человека и к некоторым международным организациям, соглашения с которыми способствуют гендерному равенству и защите прав женщин. Комитет Женщин Узбекистана является главной движущей силой, способствующей продвижению гендерного равенства в стране. Анализ социально-экономических аспектов гендерного равенства в Узбекистане охватывает широкий круг вопросов, связанных с расширением прав и возможностей женщин за счет повышения их экономической активности в различных секторах экономики [1].

В Республике Узбекистан постоянно совершенствуется законодательно-правовая база в области предоставления равных прав среди мужчин и женщин. В частности в 2019 г вступил

в силу «Закон о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» (от 2 сентября 2019 г.), принятие которого стало принципиально важным событием, содействующим улучшению ситуации в сфере гендерного равенства в стране. Данный закон обеспечивает равные права и возможности женщин и мужчин, как в трудовых отношениях, так и в выполнении домашнего труда, а также получении социальных гарантий. Кроме того закон не допускает прямую или косвенную дискриминацию по признаку пола [2].

Анализ Трудового кодекса Республики Узбекистан, проведенный Азиатским Банком Развития, сквозь призму гендера подтверждает, что в законодательстве Узбекистана содержатся статьи, запрещающие дискриминацию по полу при найме на работу и увольнении согласно общим нормам трудового права. В трудовом законодательстве Узбекистана закреплены гарантии обеспечения выполнения женщинами репродуктивной функции, а также установлен комплекс мер, направленных на защиту родительских прав, охрану материнства и отцовства. Однако женская рабочая сила является менее привлекательной для работодателя в силу совмещения женщиной двух функций — профессиональной и материнской, так как нагрузка по выплате декретных пособий налагается на работодателя. В связи с этим в целях ликвидации дискриминационного характера норм Трудового кодекса представляется возможным предоставить женщинам право самим определять, пользоваться данными льготами или нет [3, с. 61].

Согласно статистическим данным 2019 г процентное соотношение женщин и мужчин к общему числу населения Узбекистана составляет 49,7% и 50,3% соответственно. Соотношение количества населения в возрасте от 18 до 59 лет в 2019 г составило 49,95% женщин и 50,05% мужчин. Таким образом, распределение количества трудоспособного населения среди женщин и мужчин в стране практически равное (Таблица 1).

Таблица 1.
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ (на начало года, тыс. чел.) [4, с.37]

Возраст населения	2018		2019	
	женщины	мужчины	женщины	мужчины
Всего	16258,8	16397,9	16544,9	16710,6
в т.ч. в возрасте, лет:				
0-7	2574,2	2778	2624,4	2843,8
8-17	2686,8	2838	2744,9	2904,8
18-34	5038,3	5195,3	5023,3	5191,7
35-59	4635,7	4482,2	4741,4	4589,3
60 и старше	1323,8	1104,4	1410,9	1181

Однако наблюдается существенный дисбаланс в получении высшего образования среди мужчин и женщин. Среди выпускников высших учебных заведений значительную долю составляют мужчины (Таблица 2).

Данное явление может быть объяснено тем, что большинство девушек выходят замуж сразу после окончания школы или получения среднего специального образования, так как в сознании многих укоренилась мысль, что женщина, главным образом, является хранительницей домашнего очага. Следствием этой тенденции становится появление вертикальной сегрегации на рынке труда страны. Большинство руководящих должностей преимущественно занимают мужчины и соответственно получают более высокую оплату за свой труд. В списке положительных изменений может быть отмечено то, что в последние годы в Узбекистане все больше становится доступным получение образования в высших

учебных заведениях на заочных и вечерних формах обучения, что дает возможность замужним, а также работающим женщинам совмещать учебу, работу и домашние дела.

Таблица 2.

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
 ПО ПОЛУ (тыс. чел.) [4,с.172]

	2017/2018		2018/2019	
	женщины	мужчины	женщины	мужчины
Всего студентов	25,6	41,8	26,8	43,5
<i>Распределение по полу, в %</i>				
Всего студентов	38,0	62,0	38,2	61,8

Различия в оплате труда могут быть объяснены двумя основными причинами: во-первых, женщинам платят меньше от того, что они сами выбирают более низкооплачиваемые работы, во-вторых, женщины являются менее ценными работниками из-за недостатка у них опыта и квалификации [5, с. 52].

Рынок труда любой страны в той или иной мере подвержен большей или меньшей степени неравномерного распределения мужчин и женщин между сферами деятельности, т.е. существует гендерная сегрегация на рынке труда. Она может быть, как отраслевой, так и должностной, межфирменной и межсекторной. Принято выделять горизонтальную и вертикальную сегрегацию. Вертикальная сегрегация представляет собой неравномерное распределение представителей разного пола в рамках должностной иерархии. Под горизонтальной сегрегацией понимаются профессиональная, а также отраслевая сегрегация, т.е. разделение мужчин и женщин по профессиям или отраслям [6, с. 10].

В Узбекистане самые высокие зарплаты получают работники, трудящиеся в отраслях финансов и страхования, информации и связи и промышленности, в то же время наиболее низкий доход имеют работники здравоохранения, образования и услуг проживания и питания (Таблица 3).

Таблица 3.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ВИДАМ
 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. сум) [4,с.220]

<i>Отрасли экономики</i>	2016	2017	2018
Промышленность	2643,6	2925,8	3792,0
Строительство	2345,9	2589,2	3206,9
Торговля	2244,7	2473,6	2924,8
Перевозка и хранение	2368,4	2685,6	3277,6
Услуги по проживанию и питанию	1151,1	1285,7	1460,7
Информация и связь	2744,4	3152,2	4057,6
Финансовая и страховая деятельность	3241,1	4283,5	5633,8
Образование	1348,9	1501,0	1903,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	1195,0	1315,5	1639,8
Искусство, развлечения и отдых	1652,7	1853,1	1878,1
Прочие виды деятельности	1398,2	1752,3	2566,3

Как ранее было отмечено, в Узбекистане на законодательном уровне отсутствуют нормы, касающиеся ущемления трудовых прав женщин, особенно в вопросах заработной платы. Однако, исходя из официальных статистических данных, большинство женщин задействовано в наиболее низкооплачиваемых секторах экономики, в то время как мужской

труд преобладает преимущественно в высокооплачиваемых отраслях (Таблица 4). С другой стороны в связи с доминирующей занятостью женщин в системах образования и здравоохранения, уровень оплаты в этих отраслях оставался в целом низким.

Таблица 4.

ЗАНЯТЫЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 (в среднем за 2018 год, в процентах) [4 ,с.199]

Отрасли экономики	Распределение по полу, %	
	женщины	мужчины
Промышленность	42,1	57,9
Строительство	5,8	94,2
Торговля	50,5	49,5
Перевозка и хранение	8,5	91,5
Услуги по проживанию и питанию	51,6	48,4
Информация и связь	28,5	71,5
Финансовая и страховая деятельность	38,8	61,2
Образование	67,5	32,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	79,9	20,1
Искусство, развлечения и отдых	44,7	55,3
Прочие виды деятельности	38,0	62,0

В то же время, исследуя уровень экономической активности населения, было выявлено, что мужчины в большей степени задействованы во всех сферах экономики, чем женщины (Рисунок).

Рисунок. Уровень экономической активности населения по полу за период 2016-2018 г.г. (в процентах) [4, с. 195]

На основе официальных статистических данных был проведен обзор сложившейся недостаточно благоприятной ситуации в области гендерного равенства в Узбекистане. Существует главное препятствие на пути достижения гендерного равенства — это стереотипы о традиционной роли женщины в обществе, не учитывающие происходящие в современном мире изменения и необходимость меняться — становиться более уверенными, независимыми, хорошо образованными и мотивированными личностями вне зависимости от пола.

Имеет место быть мнение, что это может стать причиной разрушения устоев семьи. Но с другой стороны семья станет крепкой и стабильной, если будет состоять из равных партнеров, где дети будут расти в обстановке благополучия.

Хотелось бы отметить положительные перемены — в стране в последнее время ведется активная политика по улучшению положения женщин в обществе, а именно принятие новых

законов, защищающих их права, а также значительное увеличение заработной платы медицинских работников и учителей.

Список литературы:

1. Asian Development Bank. Uzbekistan Country Gender Assessment. Update 2018
2. Закон Республики Узбекистан о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин № ЗРУ-562 от 2 сентября 2019 г.
3. Гендерная экспертиза Семейного и Трудового кодексов Республики Узбекистан. Копирайт: Азиатский Банк Развития 2008.
4. Женщины и мужчины 2015-2019: стат. сб. Ташкент, 2019. 276 с.
5. Берн Ш. Гендерная психология. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2002.
6. Мальцева И. О., Рощин С. Ю. Гендерная сегрегация и мобильность на российском рынке труда. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 296 с.

References:

1. Asian Development Bank. Uzbekistan Country Gender Assessment. Update 2018
2. Zakon Respubliki Uzbekistan o garantiyakh ravnykh prav i vozmozhnostei dlya zhenshchin i muzhchin № ZRU-562 ot 2 sentyabrya 2019 g.
3. Gendernaya ekspertiza Semeinogo i Trudovogo kodeksov Respubliki Uzbekistan. Kopirait: Aziatskii Bank Razvitiya 2008.
4. Zhenshchiny i muzhchiny 2015-2019: stat. sb. (2019). Tashkent.
5. Bern, Sh. (2002). Gendernaya psikhologiya. Moscow. (in Russian).
6. Mal'tseva, I. O., & Roshchin S. Yu. (2006). Gendernaya segregatsiya i mobil'nost' na rossiiskom rynke truda. Moscow. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 29.04.2020 г.*

*Принята к публикации
03.05.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Мемешева Л. А. Гендерное равенство как один из факторов социально-экономического развития Узбекистана // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 257-261. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/28>

Cite as (APA):

Memesheva, L. (2020). Gender Equality as One of the Factors Influencing the Social and Economic Development of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 6(7), 257-261. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/28>

